

ветной реакции живых организмов на токсичность среды, способны предоставить достоверную информацию и быть рентабельной альтернативой другим тестам. Острое токсическое действие (100% гибель) тест-объект испытывает при разведении солей тяжелых металлов 1:1, 1:10 через 24 часа и 48 часов, после «отмывки» нематод и нахождения в водопроводной воде еще 24 часа нематостатический эффект исключен.

Короткая продолжительность теста, многолуночные планшеты, небольшое количество легкокультивируемого тест-объекта позволяет методом биотестирования выявить порог токсичности среды при помощи нематицидной активности и нематостатического эффекта.

Литература

1. Лихачев, С.В. Биотестирование в экологическом мониторинге – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2020–89 с.
2. Конрат А.Н., Лычагина С.В., Шестеперов А.А. «Методические указания «Методология по скринингу *in vitro* штаммов, изолятов бактерий, обладающих паразитарными и нематицидными свойствами» Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями, 2021, Вып. 22, С. 575-590.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ПШЕНИЦЕ ЯРОВОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА ЗАУРАЛЬЯ

А.Ю. Кекало

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Аннотация. В статье показано, что в засушливых условиях Зауралья использование регулятора роста на основе N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N-фенилмочевины помогало растениям справляться с абиотическими стрессами,

результативнее были вегетационные обработки в фазы выход в трубку (когда начинался дефицит влаги) и начало колошения (когда температурный режим днём составлял более 30°C, и остродефицитна влага). Более результативны были следующие варианты применения: Цитодеф-100 30 г/т + 300 г/га в фазы выхода в трубку и колошения, а также Цитодеф-100 30 г/т + Гибберелон 50 г/га в фазу выхода в трубку.

Ключевые слова: регулятор роста растений, цитокинины, яровая пшеница

Основная часть площадей сельскохозяйственных угодий Российской Федерации находится в зонах рискованного земледелия с лимитирующими природными факторами по длительности безморозного периода, сумме активных температур воздуха в период вегетации растений, количеству осадков и др. [1]. Такие негативные условия для земледелия свойственны и для региона Южного Урала, а также Предуралья и Зауралья, где особенно часто повторяются засухи [2].

Устранить или снизить отрицательное действие низких и высоких температур, полнее раскрывать потенциал продуктивности сельскохозяйственных культур, можно с помощью физиологически активных веществ, регуляторов роста растений (РРР) [1,3,4].

Целью исследования было изучение влияния экзогенно внесенных физиологически активных веществ на ростовые процессы яровой мягкой пшеницы сорта Зауралочка в ответ на действие абиотических стрессов.

Методы исследования. Опыт посеяли 22 мая, запасы почвенной влаги были хорошие, всходы получены полноценные 30 мая. Полевая всхожесть пшеницы составила 86,8% на контроле без обработки семенного материала и 89,9-93,3% - при обработке семян регуляторами роста цитокининового типа (+ 3,1 – 6,5 процентных пункта к контролю).

С 17 июня началось кущение растений, дневной температурный режим в этот период времени был в пределах 16-25°C, ночью 5-11°C, прошли небольшие дожди (0,9-4,0 мм). Вторичная корневая система формировалась хорошо,

растения были здоровы. В период закладки колоса (конец кущения – выход в трубку) погодные условия отличались перепадами температур и недостатком влаги. Фаза колошения-цветения наступила во второй декаде июля, что совпало с наступлением знойной погоды. В первой декаде месяца погодные условия были близки к среднегодовым показателям, однако осадки выпадали малопродуктивными дождями по 1-5 мм, и у растений отмечалось дефицитное состояние по влагообеспеченности. Во второй декаде июля наступила знойная погода без осадков и растения развивались в условиях острой почвенной и воздушной засух. Находясь в состоянии теплового стресса, пшеница ускоренно проходила фазы развития, отмечалась частичная редукция цветков в колосе и отмирание слабых побегов кущения.

Результаты исследования. Для оценки действенности регуляторов роста на развитие яровой пшеницы 11 июня на вариантах опыта были отобраны растения и определены их биометрические параметры, пшеница находилась в фазе 3-лист. Обработка семенного материала препаратом Цитодеф позитивно сказалась на развитии растений (+ 7% по массе корневой системы и + 6% по общей массе растения и высота растений больше на 3,9 см).

В фазе колошения пшеницы были также проведены отборы растений и определены их биометрические параметры для оценки проведенных ранее опрыскиваний вегетирующих растений регулятором роста. Полученные данные свидетельствуют о том, что длина стебля пшеницы составила 64,3 – 68,0 см. Растения, обработанные препаратом Цитодеф по вегетации, были выше (табл. 1).

По влиянию на длину листьев выделялись варианты комплексного использования препарата «Цитодеф 30 г/т + 300 г/га» и «Цитодеф 30 г/т + Гиберелон 50 г/га выход в трубку» (+ 2,0 см к контролю). Более полновесный листовой аппарат также формировали растения на вышеуказанных вариантах (+ 24 - 39%), а также на вариантах «Цитодеф 300 г/га в кущение» и при комплексном использовании данного препарата «Цитодеф 30 г/т + 300 г/га выход в трубку» (+ 23-24% к контролю). Позитивное воздействие на развитие листьев препарата Гиберелон при увеличении нормы расхода до 80 л/га снижалось (табл. 1).

1. Влияние различных способов применения регуляторов роста на биометрические параметры листьев и стебля пшеницы в фазу колошения, 2019 г.

Вариант	Длина стебля, см	Длина листа средняя, см	Ширина листа средняя, см	Масса листьев с растения	
				грамм	% к контролю
Контроль	64,9	18,5	0,9	0,72	-
Цитодеф-100 30 г/т	68,0	19,1	0,9	0,69	-3
Цитодеф-100 30 г/т + 200 г/га выход в трубку	66,5	17,8	0,9	0,68	-5
Цитодеф-100 30 г/т + 300 г/га выход в трубку	68,0	20,5	0,9	0,89	24
Цитодеф-100 30 г/т + Гибберелон 50 г/га выход в трубку	64,3	20,5	0,8	0,99	39
Цитодеф-100 30 г/т + Гибберелон 80 г/га выход в трубку	65,0	18,9	0,8	0,79	10

Длина колоса пшеницы в опыте составляла 6,7-7,1 см. На массу колоса отмечалось положительное влияние регуляторов роста на вариантах обработки в фазу выхода в трубку (+ 19 - 28% к контролю). Полновеснее чем на контроле надземная часть растений наблюдалась на всех вариантах опыта с вегетационными обработками РРР. Растениям не получившим «помощи» было сложнее справляться с экзогенными стрессами, что отразилось на развитии отдельных их частей.

Учёт урожайности яровой пшеницы показал, что применение РРР для обработки растений позволило достоверно повысить продуктивность культуры на 2,1-3,5 ц/га. Обработка препаратом Цитодеф только семенного материала не обеспечила статистически доказуемой прибавки урожайности пшеницы, поскольку основные абиотические стрессы отмечались во второй половине вегетации пшеницы (табл. 2).

Содержание белка в зерне составило 13,7-14,2 %. Массовая доля клейковины отмечалась в пределах 23,1-24,0 %. Существенного изменения качества зерна при использовании РРР в опыте не наблюдалось.

2. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от применения регулятора роста растений Цитодеф-100, 2019 г.

Вариант	Урожайность		Содержание сырой клейковины в зерне, %	Содержание белка в зерне, %
	ц/га	+/- к контролю		
Контроль	27,4	-	23,7	14,0
Цитодеф 30 г/т	28,8	1,4	23,4	13,9
Цитодеф 30 г/т + 200 г/га выход в трубку	29,5	2,1	23,5	13,9
Цитодеф 30 г/т + 300 г/га выход в трубку	30,5	3,1	24,0	14,2
Цитодеф 30 г/т + Гиберелон 50 г/га выход в трубку	31,0	3,6	23,5	13,8
Цитодеф 30 г/т + Гиберелон 80 г/га выход в трубку	30,1	2,7	23,1	13,7
Цитодеф 30 г/т + 200 г/га начало колошения	29,6	2,2	24,0	14,0
Цитодеф 30 г/т + 300 г/га начало колошения	30,9	3,5	24,1	14,0
НСР ₀₅	2,01			

Таким образом, в период испытаний яровая пшеница развивалась при засушливых условиях, причем в начале периода вегетации имели место резкие перепады температурного режима, а в период стеблевания и формирования генеративных органов условия были острозасушливы. Использование регулятора роста Цитодеф помогало растениям справляться со стрессами, результативнее были вегетационные обработки в фазы выход в трубку (когда начинался дефицит влаги) и начало колошения (когда температурный режим днём составлял более 30°C, и остродефицитна влага). Более результативны были следующие варианты применения регуляторов роста: Цитодеф 30 г/т + 300 г/га в фазы выхода в трубку; Цитодеф 30 г/т + 300 г/га в фазу начало колошения, а также Цитодеф 30 г/т + Гиберелон 50 г/га в фазу выхода в трубку.

Литература

1. Шаповал О.А., Можарова И.П. Регуляторы роста растений в сельскохозяйственном производстве // Защита и карантин растений. – 2019. – № 4. – С. 9-14.
2. Проблемы экологизации зернового производства и пути их решения в Зауралье / Под ред. С.Д. Гилева. Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2018. – 224 с.
3. Ткачук О. А. Эффективность применения регуляторов роста при возделывании яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья / О.А. Ткачук, Е.В. Ефремова, А.Н. Орлов // Молодой ученый. – 2013. – № 4 (51). – С. 677-679.
4. Мартыненко Е.В., Архипова Т.Н., Ахтямова З.А., Кузьмина Л.Ю. Действие штаммов бактерий с разной способностью к синтезу ауксинов и цитокининов на рост и водный обмен растений пшеницы // Агрехимия. – 2023. – № 1. – С. 49–56. DOI: 10.31857/S0002188123010064

**КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ И КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ**

О.В. Клепиков, О.В. Ветрова², А.В. Истомин²

¹ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

²ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора

Аннотация. Развитие инновационно-технологического потенциала российских компаний по производству минеральных удобрений требует разработки гигиенических требований их безопасности на всех этапах обращения. Также, немаловажное значение в современных условиях, приобретает обоснование комплекса профилактических мероприятий среди работающих, особенно в неблагоприятных условиях труда.